

DOI:

АНОТУВАННЯ І РЕФЕРУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

Ходєєв Н. П., студент,

науковий керівник – канд. філол. наук Овчинников М. О.

Харківський національний університет внутрішніх справ

У світі видається велика кількість наукових і науково-технічних журналів, статей, підручників і т. п. Із кожним роком число книг та інших видів наукових текстів збільшується в рази, так само зростає і кількість користувачів інтернету, можливості самих інтернет-ресурсів теж не стоять на місці. Так, наприклад, за даними пошукової системи Google, яка використала спеціально розроблений алгоритм і проаналізувала дані каталогів найбільших бібліотек світу, у т. ч. бібліотеки Конгресу США, зараз у бібліотечних фондах зберігається близько 130 млн книг. Для того, щоб оволодіти таким великим обсягом інформації, жодній людині на світі не вистачить ані часу, ані сил. Отже, постає потреба певного регулювання форми, в якій передається потрібна інформація. Тому важливу роль в опануванні знань має обробка документів, складання оглядів інформаційних джерел і бібліографій, індексування, технічний переклад, реферування та анотування першоджерел.

Сутність реферування і анотування. Найважливішим джерелом наукової інформації і засобом її передачі в просторі й часі служить науковий документ. Він може бути первинним і вторинним. До первинних документів відносяться монографії, збірники, матеріали наукових конгресів, конференцій, симпозіумів і т. ін., підручники, журнали, статті, газети та інші видання. Реферат і анотація належать до вторинних документальних джерел наукової інформації. Це ті документи, які повідомляють про первинні документи. Перетворення інформації полягає в процесі вивчення кожного первинного документа чи певної їх сукупності (наприклад, збірники статей) і підготовки інформації, яка відображає найсуттєвіші елементи цих документів (текстів). На основі використання вторинних документів комплектуються інформативні видання: реферативні журнали, довідкова література, наукові переклади і т. ін.

Згідно з визначенням «Академічного тлумачного словника української мови» реферат – це короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги і т. ін. Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документа, знаходженні найвагоміших у змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків). Цей вид роботи дає студентам можливість опрацювати на якісному рівні певний матеріал та в значних обсягах науково-навчальну, науково-популярну, суто наукову літературу за спеціальністю. Реферативне читання наукових джерел за фахом є обов'язковим під час написання курсової, дипломної роботи. Варто зауважити, що реферати не складають на стандарти, технічні умови, інструкції, преїскуранти,

каталоги обладнання, довідкові видання, до складу яких входять енциклопедії, словники та довідники, інформаційні й бібліографічні матеріали тощо. На наведені видання, як правило, складають анотації.

Окремим видом реферування є автореферат – короткий письмовий виклад наукового твору, зроблений самим автором, найчастіше – автореферат дисертації. Призначення автореферату – ознайомити наукових працівників зі змістом дослідження, результатами й основними висновками дисертації.

Анотування – гранично стисла характеристика матеріалу, що має суто інформаційне (або довідково-бібліографічне) призначення. Анотації створюються для стислої характеристики наукової статті, монографії, дисертації тощо, а також у видавничій, інформаційній та бібліографічній діяльності. Анотації виконують дві основні функції: сигнальну (подається важлива інформація про документ, що дає можливість установити основний його зміст і призначення, вирішити, чи варто звертатися до повного тексту праці); пошукову (анотація використовується в інформаційно-пошукових, зокрема автоматизованих системах, для пошуку конкретних документів).

Методичний посібник «Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації» висвітлює основні інформаційні складові анотації, до яких належать: основна тема, проблема, мета та результати роботи; відомості про те, яку нову інформацію містить даний документ порівняно з іншими, спільними за тематикою й цільовим призначенням: дані про автора документа, повідомлення про належність автора до держави (на документи, перекладені з інших мов), обґрунтування особливостей (переваги) документа, що анотується, запозичені з інших матеріалів (рецензій, оглядів, відгуків тощо); інформацію щодо змін заголовка або авторського колективу чи року випуску видання (перевидання); рік, з якого розпочато випуск багатотомного видання.

Сутність і призначення анотації полягають у тому, що вона є стислою характеристикою джерела інформації та відповідає на питання, про що йдеться в цьому джерелі. Анотація не розкриває змісту наукового джерела, а лише інформує про наявність наукового джерела певного характеру. Таким чином, анотація дозволяє користувачеві скласти достатнє й об'єктивне попереднє уявлення про незнайому для нього наукову публікацію і тим самим допомагає в пошуку, відборі та систематизації необхідної інформації.

Отже, інформація щодо змісту та характеру наукового тексту міститься не тільки в рефераті, але й в анотації. Проте ці наукові жанри мають різне призначення та вимоги до оформлення: анотація надає інформацію про існування документа певного змісту і характеру, у рефераті ж подається зміст документа з характеристикою методів дослідження, з фактичними даними і підсумками роботи.